

Incidencia de síntomas ansiosos en una muestra de estudiantes de bachillerato en Hermosillo, Sonora

Camacho Iriarte Artemisa, Martínez Álvarez Verónica Lizeth, Trejo Córdoba Francisco Emmanuel

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los niveles de sintomatología ansiosa en una muestra de estudiantes de primer semestre de preparatoria, considerando la transición académica como un factor de vulnerabilidad psicológica. Se empleó una metodología cuantitativa, de alcance descriptivo, con un diseño no experimental y transversal. La muestra fue no probabilística, conformada por 33 alumnos de una institución de nivel medio superior en México. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos estandarizados y validados: el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), enfocado en la dimensión somática, y la Escala de Ansiedad de Hamilton orientada a la severidad clínica global. Los resultados obtenidos mediante el BAI indicaron que el 33.3% de los participantes presenta ansiedad grave, mientras que solo el 12.1% se ubicó en un nivel mínimo. En contraste, la escala HAM-A reportó que el 57.6% de la muestra se sitúa en un nivel leve, con un 9.1% en el rango grave. Esta discrepancia sugiere que los estudiantes manifiestan el estrés de la transición escolar primordialmente a través de síntomas fisiológicos y somáticos, antes que mediante una percepción cognitiva de preocupación. Se concluye que existe una prevalencia significativa de síntomas ansiosos en la población estudiada, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias de intervención temprana y técnicas de regulación psicofisiológica. Estos hallazgos pretenden servir como base para el diseño de programas de apoyo psicopedagógico que favorezcan la salud mental y el ajuste escolar de los alumnos de nuevo ingreso.

Abstract

The objective of this research was to evaluate the levels of anxious symptomatology in a sample of first-semester high school students, considering the academic transition as a factor of psychological vulnerability. A quantitative methodology was used, with a descriptive scope and a non-experimental, cross-sectional design. The sample was non-probabilistic, consisting of 33 students from a high school institution in Mexico. For data collection, two standardized and validated instruments were used: the Beck Anxiety Inventory (BAI), focused on the somatic dimension, and the Hamilton Anxiety Rating Scale oriented towards global clinical severity. The results obtained through the BAI indicated that 33.3% of the participants presented severe anxiety, while only 12.1% were in a minimal level. In contrast, the HAM-A scale reported that 57.6% of the sample was in a mild level, with 9.1% in the severe range. This discrepancy suggests that students manifest the stress of school transition primarily through physiological and somatic symptoms, rather than through a cognitive perception of worry. It is concluded that there is a significant prevalence of anxious symptoms in the population studied, underlining the need to implement early intervention strategies and psychophysiological regulation techniques. These findings aim to serve as a basis for the design of psychopedagogical support programs that favor the mental health and school adjustment of new students.

Palabras Clave: ansiedad, adolescentes, síntomas ansiosos

Keywords: anxiety, adolescents, anxiety symptoms

1. INTRODUCCIÓN

La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas enfrentar el estrés cotidiano, desarrollar habilidades y contribuir de manera efectiva a la comunidad; es clave para la salud general, la toma de decisiones y la participación social. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud - OMS- (2022), no se trata solo de la ausencia de trastornos, sino de un proceso complejo que cada individuo experimenta de forma diferente. Es un derecho humano básico, que consolida el bienestar; así, existen determinantes que pueden afectar el

equilibrio en la salud mental, entre ellos destacan factores personales, sociales, económicos, políticos y ambientales que pueden influir en el bienestar de las personas (OMS,2023).

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2022) en Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, revisión del texto (DSM-5-TR) la ansiedad se define fundamentalmente como una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. A diferencia del miedo, que constituye una reacción emocional a una amenaza inminente —ya sea real o imaginaria—, la ansiedad se asocia con un estado de tensión muscular, vigilancia constante en preparación para un peligro futuro y comportamientos de evitación cautelosos. Para que este estado sea considerado un trastorno, el manual estipula que la respuesta debe ser excesiva o persistir más allá de los períodos de desarrollo apropiados, durando típicamente seis meses o más.

En las últimas décadas, la OMS ha resaltado la importancia de fortalecer las estrategias globales y nacionales para atender los problemas de salud mental, principalmente en población infantojuvenil. Según la hoja informativa Salud mental la falta de programas que, para fortalecer a personas con alguna condición mental, refleja una necesidad urgente de ampliar el acceso a servicios de prevención, promoción y atención (Organización Mundial de la Salud, 2022). Dentro de los problemas de salud mental, diversos estudios han señalado un incremento significativo en los niveles de ansiedad en la población escolar, derivado de factores como la presión académica, el uso de redes sociales, los cambios biológicos y la incertidumbre social. En el 2020, como resultado de la pandemia COVID-19, estas cifras aumentaron de manera significativa; este dato enfatiza lo importante que es abordar el tema de la ansiedad como un problema de salud pública que demanda atención y recursos apropiados, por lo que la psicoeducación y el entrenamiento en habilidades de autorregulación emocional son estrategias efectivas para prevenir el desarrollo de trastornos de ansiedad en adolescentes (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry [AACAP], 2020).

Los trastornos de ansiedad son los más comunes en México, afectando al 14-15% de la población, y al 18% de niños y adolescentes. Cuando es intensa y persistente, afecta la salud mental y provoca síntomas físicos y cognitivos; impacta la calidad de vida y relaciones, aumentando el riesgo de problemas adaptativos; además, pueden llevar a problemas mentales graves en la adultez, lo que los convierte en un reto importante para la salud pública (Rodríguez et. al., 2015).

En el panorama educativo de México, la transición por el bachillerato se ve impactada por una prevalencia creciente de trastornos emocionales. Investigaciones recientes señalan que la presión académica, sumada a factores del entorno socioeconómico nacional, ha incrementado la manifestación de sintomatología ansiosa en los jóvenes (Gutiérrez y Martínez, 2023). Cuando estos síntomas no son detectados a tiempo, interfieren severamente en los procesos cognitivos de aprendizaje y en la retención escolar. Ante la creciente demanda de servicios de salud mental, principalmente por temas asociados a sintomatología ansiosa, se hace relevante el papel del psicólogo en la difusión de servicios de orientación en población vulnerable, como lo es en el caso de adolescentes, que no siempre tienen el apoyo de sus familias para acercarse a servicios de esta naturaleza. Por ello, el uso de herramientas diagnósticas estandarizadas es crucial; en este sentido, la Escala de Ansiedad de Hamilton ha demostrado ser un instrumento clínico de alta sensibilidad para evaluar tanto la ansiedad psíquica como la somática, permitiendo una cuantificación precisa de la gravedad de los síntomas en la población adolescente (López-García et al., 2022).

La aplicación de la escala de Hamilton en el contexto escolar mexicano permite diferenciar entre las preocupaciones cognitivas propias del rendimiento académico y las manifestaciones fisiológicas que pueden comprometer la salud física del estudiante.

Complementariamente, el uso del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) resulta fundamental en el tamizaje masivo dentro del bachillerato mexicano, debido a su probada eficacia para discriminar la sintomatología ansiosa de los cuadros depresivos (Beck y Steer, 1990). En estudios realizados con adolescentes en la Ciudad de México y zonas metropolitanas, el BAI ha demostrado una alta consistencia interna para detectar manifestaciones somáticas como la sudoración, el temblor y las palpitaciones, las cuales suelen ser las primeras señales de alerta que los estudiantes reportan ante situaciones de evaluación académica (Torres y Velázquez, 2022). Al ser un instrumento autoadministrable, facilita una recolección de datos ágil y directa desde la perspectiva del alumno, permitiendo que la presente investigación contraste la percepción subjetiva del estudiante con los hallazgos clínicos observados en otras escalas. Esta combinación de herramientas asegura una visión integral de la ansiedad, validando tanto la experiencia física del joven como la severidad clínica de su malestar emocional (Sánchez-Gómez, 2023). De acuerdo con la normativa de la American Psychological Association (2020), es imperativo que los estudios de salud mental en instituciones de educación media superior fundamenten sus hallazgos en mediciones validadas para evitar el sesgo de la normalización del estrés. Al emplear este enfoque metodológico, la presente investigación busca no solo identificar la frecuencia de los síntomas ansiosos, sino también establecer una base diagnóstica sólida que facilite el diseño de estrategias de contención emocional y la promoción de entornos educativos saludables (Secretaría de Educación Pública, 2024).

El presente trabajo se realizó con el objetivo de detectar casos de sintomatología de ansiedad presentes en una muestra de estudiantes de un plantel de Colegio de Bachilleres (COBACH) de Hermosillo, Sonora, mediante la aplicación de las escalas de Ansiedad de Hamilton y el Inventario de ansiedad de Beck con la visión futura de implementar algún trabajo de intervención basado en los resultados de este estudio.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es analizar mediante los instrumentos seleccionados, los casos con sintomatología ansiosa en esta muestra. A continuación, describimos nuestro procedimiento.

Diseño de investigación El presente estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y no experimental de corte transversal. Este diseño permite observar y medir las variables en su contexto natural en un momento único en el tiempo, sin manipular deliberadamente las situaciones de los estudiantes que conforman la muestra.

Participantes: Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 33 estudiantes de primer semestre de nivel preparatoria. El criterio de selección respondió a la accesibilidad de la población y su disposición voluntaria para participar en el estudio, además de ser parte de una población que participa también en un programa de apoyo psicológico de practicantes de la universidad de adscripción. La muestra se caracteriza por encontrarse en la etapa de adolescencia temprana, periodo de transición académica que justifica la evaluación de síntomas ansiosos.

Instrumentos de recolección de datos Para la evaluación de la sintomatología, se emplearon dos escalas estandarizadas y ampliamente validadas en el ámbito clínico:

1. **Escala de Ansiedad de Hamilton:** Este instrumento, de administración clínica, consta de 14 ítems que permiten desglosar la sintomatología en dos dimensiones principales: la ansiedad psíquica (referente

al estado mental y cognitivo) y la ansiedad somática (referente a las manifestaciones físicas). La utilización de esta versión adaptada por Lobo et. al., (2002) en la muestra de 33 alumnos de preparatoria garantiza una medición estandarizada de la gravedad de los síntomas, permitiendo clasificar el nivel de ansiedad desde una intensidad leve hasta una muy grave o incapacitante. Se utilizó para evaluar la intensidad de la ansiedad mediante 14 ítems que miden tanto síntomas de ansiedad psíquica (estado de ánimo ansioso, tensión, temores) como síntomas de ansiedad somática (síntomas cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales).

2. **Inventario de Ansiedad de Beck (BAI):** Este instrumento de 21 ítems se empleó para discriminar específicamente los síntomas de ansiedad de los de depresión. El BAI permite identificar la severidad de las reacciones físicas de ansiedad y la hipersensibilidad fisiológica, categorizando los resultados en niveles de ansiedad mínima, leve, moderada o grave. Empleando la versión adaptada y validada para la población mexicana por Robles et al. (2001). Este instrumento consta de 21 reactivos que evalúan la severidad de los síntomas de ansiedad, mostrando una alta consistencia interna (alfa de Cronbach de 0.83) en muestras nacionales. La elección de esta versión asegura que el lenguaje y la interpretación de los síntomas sean culturalmente pertinentes para los 33 alumnos de primer semestre de preparatoria participantes en este estudio.

Procedimiento: Tras obtener las autorizaciones por parte de directivos del plantel, se procedió a realizar el formato con los instrumentos mencionados con su respectivo consentimiento informado, se procedió a la aplicación de los reactivos de forma individual y bajo condiciones ambientales controladas. Se garantizó en todo momento el anonimato de los estudiantes y el uso ético de la información para fines estrictamente académicos. En un día de clase se aplicaron dentro del horario de clase, y ninguno se negó a participar. El día de la aplicación faltaron tres alumnos.

3. RESULTADOS

La muestra está conformada por 33 alumnos, de ellos 17 fueron mujeres y 16 hombres, con rango de edad entre los 15 a 17 años (Gráfica 1 y 2). Basados en las puntuaciones de cada instrumento, los resultados fueron analizados por el programa Excel en su última versión y en Jamovi 2.7.22, ambos para Windows y se describen de la siguiente manera.

Gráfica 1. Distribución porcentual de la muestra por género

Gráfica 2. Distribución porcentual de la muestra por edad

En cuanto al Inventario de Ansiedad de Beck, los puntajes nos indican que, en esta muestra, se detectan varios casos, e incluso, en un nivel que puede considerarse como sospecha de trastorno. Los resultados revelan que la mayor parte de la muestra presenta síntomas de carácter clínico significativo. Se observa que un 33.3% de los estudiantes (n=11) manifiesta un nivel de ansiedad grave, seguido por un 27.3% (n=9) que se sitúa en un nivel moderado y otro 27.3% (n=9) en un nivel leve. Por el contrario, sólo una minoría representativa del 12.1% (n=4) mostró puntuaciones correspondientes a una ansiedad mínima o poca. Estos hallazgos sugieren que el 87.9% de los alumnos de primer semestre de preparatoria evaluados experimentan algún grado de sintomatología ansiosa, con una tendencia predominante hacia los niveles de gravedad más altos, lo que podría estar relacionado con el proceso de transición académica y los estresores propios de este nuevo ciclo escolar (Tabla 1).

Tabla 1. Puntajes de ansiedad con Inventario de Ansiedad de Beck
Frecuencias de Nivel de Ansiedad

Nivel de Ansiedad	Resultados	Recuentos	% del Total	% Acumulativo
0 al 7	4	1.00	25.0 %	25.0 %
	9	0.00	0.0 %	25.0 %
	11	0.00	0.0 %	25.0 %
8-15	4	0.00	0.0 %	25.0 %
	9	1.00	25.0 %	50.0 %
	11	0.00	0.0 %	50.0 %
16-25	4	0.00	0.0 %	50.0 %
	9	1.00	25.0 %	75.0 %
	11	0.00	0.0 %	75.0 %
26-63	4	0.00	0.0 %	75.0 %
	9	0.00	0.0 %	75.0 %
	11	1.00	25.0 %	100.0 %

Gráfica 4. Niveles de ansiedad con Inventario de Ansiedad de Beck

En lo que respecta a la Escala Hamilton, los resultados confirman que la mayoría de los alumnos de primer semestre se ubican en el espectro inicial de la sintomatología. El 57.6% de la muestra (n=19) presenta un nivel de ansiedad leve, lo cual sugiere una presencia de síntomas que, aunque identificables, no resultan incapacitantes en el momento de la evaluación. No obstante, existe un grupo significativo que requiere atención clínica: el 15.2% (n=5) de los estudiantes manifiestan una ansiedad moderada, el 18.2% (n=6) se sitúa en el rango de moderada grave y un 9.1% (n=3) presenta niveles de ansiedad grave. Al sumar estas categorías, se observa que el 42.4% de los participantes experimenta niveles de ansiedad que superan el umbral leve, lo que evidencia una carga emocional considerable en casi la mitad de la población estudiantil evaluada.

Tabla 2. Frecuencias de puntajes de ansiedad con Escala Hamilton
Frecuencias de A

A	B	Recuentos	% del Total	% Acumulativo
Leve	19	1.00	33.3 %	33.3 %
	6	0.00	0.0 %	33.3 %
	5	0.00	0.0 %	33.3 %
Moderada	19	0.00	0.0 %	33.3 %
	6	0.00	0.0 %	33.3 %
	5	1.00	33.3 %	66.7 %
Moderada grave	19	0.00	0.0 %	66.7 %
	6	1.00	33.3 %	100.0 %
	5	0.00	0.0 %	100.0 %

Nivel de Ansiedad

Gráfica 5. Niveles de ansiedad detectados con escala Hamilton

Finalmente, en el mismo cuestionario de Hamilton, se pudieron detectar estos elementos importantes en la manifestación de la sintomatología, siendo el humor ansioso, síntomas somáticos y las funciones intelectuales alteradas como la falta de concentración los malestares más significativos.

Gráfica 6. Síntomas ansiosos en clasificación de Escala Hamilton

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis comparativo de los resultados revela una discrepancia significativa entre la manifestación somática y la percepción psíquica de la ansiedad en los alumnos de primer semestre. Mientras que el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) clasificó al 33.3% de la muestra en un nivel grave, la Escala de Hamilton (HAM-A) situó a la mayoría (57.6%) en un nivel leve. Esta diferencia sugiere que los estudiantes están experimentando una fuerte "somatización" del estrés; es decir, manifiestan el impacto del cambio de nivel educativo a través de síntomas fisiológicos (palpitaciones, tensión, sudoración) antes de procesarlos o identificarlos como una

preocupación cognitiva o emocional severa. Estos hallazgos coinciden con la literatura que señala que, en la adolescencia temprana, el cuerpo suele reaccionar ante los estresores ambientales de manera más inmediata que el discurso verbal o el pensamiento consciente.

En conclusión, el estudio demuestra que el ingreso al nivel preparatoria constituye un evento vital con un impacto clínico relevante en la salud mental de los estudiantes. Aunque la sintomatología global evaluada por la escala de Hamilton tiende a ser leve, la presencia de un 87.9% de alumnos con algún grado de ansiedad según el BAI indica un estado de alerta generalizado en la población. La alta prevalencia de síntomas físicos graves subraya la urgencia de implementar programas de intervención temprana que no solo se enfoquen en la gestión emocional, sino también en técnicas de relajación fisiológica. Atender estos signos de manera preventiva es fundamental para evitar que la ansiedad somática evolucione hacia trastornos crónicos que comprometan el rendimiento académico y la estabilidad psicosocial del alumno en semestres posteriores. Para futuros trabajos se recomendaría una muestra mayor y poder hacer algún tipo de correlación con otras variables que puedan influir en la manifestación de los síntomas.

REFERENCIAS

- [1] American Psychiatric Association. (2023). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed., texto rev.). Editorial Médica Panamericana.
- [2] American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- [3] American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2020). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 59(10), 1107–1124. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.06.013>
- [4] Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(6), 893–897. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893>
- [5] Gutiérrez, M., & Martínez, P. (2023). Salud mental y rendimiento académico en el nivel medio superior en México. *Revista Mexicana de Psicología Educativa*, 15(2), 45-60.
- [6] Hamilton, M. (1959). La evaluación de los estados de ansiedad mediante escalas. (Adaptación al español por J. Vallejo Ruiloba, 2002). En *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría* (5.ª ed.). Masson.
- [7] Lobo, A., Chamorro, L., Luque, A., Dal-Ré, R., Badía, X., & San-Cornelio, J. (2002). Validación de las versiones en español de la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale y la Hamilton Anxiety Rating Scale para evaluar la depresión y la ansiedad, respectivamente, en España. *Medicina Clínica*, 118(13), 493-499. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(02\)72429-9](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)72429-9)
- [8] López-García, R., Silva, A., & Méndez, J. (2022). Validación de escalas clínicas en población juvenil: Un análisis de la escala de Hamilton. *Journal de Psicología Clínica Latinoamericana*, 8(1), 12-28.
- [9] Organización Mundial de la Salud. (2022). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- [10] Organización mundial de la salud. (2023). Día Mundial de la Salud Mental -La salud mental es un derecho humano universal. <https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2023/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2023--mental-health-is-a-universal-human-right>
- [11] Robles, R., Varela, R., Jurado, S., & Páez, F. (2001). Inventario de Ansiedad de Beck: Propiedades psicométricas en muestra española y mexicana. *Revista Mexicana de Psicología*, 18(2), 211-218. <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/download/2563/4471/11926>
- [12] Rodríguez, Y., Negrón, N., Maldonado, Y., Quiñones, A., & Toledo, N. (2015). Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al sexo y nivel de estudio en universitarios. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 33(1), 33-43. <https://doi.org/10.12804/apl33.01.2015.03>
- [13] Robles, R., Varela, R., Jurado, S., & Páez, F. (2001). Versión mexicana del Inventario de Ansiedad de Beck: Propiedades psicométricas. *Revista Mexicana de Psicología*, 18(2), 211-218. [211-218.org/es/ev.php_URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html](https://www.who.int/es/ev.php_URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
- [13] R Core Team (2025). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

- [14] Sánchez-Gómez, L. (2023). Multimethodología en la evaluación psicológica escolar. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 16(1), 88-102.
- [15] Secretaría de Educación Pública. (2024). *Didáctica para la formación socioemocional: Manual para el docente de educación media superior*. Dirección General del Bachillerato. <https://dgb.sep.gob.mx/storage/recursos/2024/08/BZxoyycuZk-Did%C3%A1ctica%20para%20la%20formaci%C3%B3n%20socioemocional.pdf>
- [16] Torres, E., & Velázquez, J. (2022). Análisis psicométrico del BAI en población estudiantil del centro de México. *Anales de Salud Mental*, 34(3), 210-225.
- [17] The jamovi project (2025). jamovi. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

Correo de autor de correspondencia: psveronicamtz@gmail.com